

XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINING RIVOJLANISHI VA XIZMAT BOZORLARINING MUTANOSIBLIGI

Usmonova Vasila Botirovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

vasilausmonova1416@gmail.com

Annotatsiya: Xizmat sektori iqtisodiy rivojlanishning muhim tarmog'ini tashkil etadi, chunki u iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan chuqur integratsiyalashgan va turli omillar, jumladan texnologiyalar, innovatsiyalar va globalizatsiya ta'sirida o'zgarib boradi. Maqolada xizmat ko'rsatish bozorlarining dinamikasi, xizmatlarning talab va taklif o'rtasidagi muvozanat, shuningdek, ushbu sohaning iqtisodiyotdagi o'rni va uning ahamiyati tahlil etiladi. Xizmat ko'rsatish sektori va bozorlarning rivojlanishining mohiyati, ularning bir-biriga bo'lgan ta'siri va bu jarayonlar iqtisodiy o'sish uchun qanday imkoniyatlar yaratishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sektori, xizmat bozorlari, iqtisodiy rivojlanish, mutanosiblik, talab va taklif, texnologiya, innovatsiyalar, globalizatsiya, iqtisodiy o'sish, bozor dinamikasi, xizmatlar tarmog'i

Dunyo mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoiti barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan to'g'ri shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ushbu sohaning rivojlanishi tashkiliy jihatdan optimal va xizmatlar bozori konyunkturasiga nisbatan egiluvchan bo'lsa, xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Xizmat ko'rsatish sohasida mehnat faoliyatini tashkil etishni to'g'ri yo'lga qo'yish milliy iqtisodiyot miqyosida bir qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni bartaraf etishga sabab bo'ladi.

“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish, innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish, 2025-yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ulushini 90 foizga yetkazish” vazifasi belgilangan.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, xizmat ko'rsatish sohasida asosan xizmat turlarining yakka sohaga ixtisoslashuvi, hududlarda uning samaradorligi yetarli

darajada rivojlanmaganligi, xizmat ko'rsatishni sohalarining hududiy jihatdan nomutanosib tashkil etilganligi, bu sohada raqamlashtirishning zarurligi, raqamli mahsulotlar asl xususiyatlarini yo'qotmasdan bu xususiyatlar birgalikda ishlash yoki almashinuv jarayonida yaxshilanishi mumkinligi alohida ahamiyatga ega.

Tovarlar va xizmatlar bozorining mazmuni, ularning turlari bo'yicha turli qarashlar mavjud. MDH olimlaridan L.I.Abalkin fikricha, tovarlar va xizmatlar bozorida hamkorlarni tanlash erkinligi, iqtisodiy raqobat, to'g'ri va teskari aloqalarning amalga oshishi kuzatiladi. Mahalliy olimlardan Sh.Shodmonov esa, -obyektiga ko'ra sotiladigan va sotib olinadigan tovarlar va xizmat turiga ko'ra, quyidagilarga bo'linadi¹: iste'mol tovarlar va xizmatlar bozori, ishlab chiqarish vositalari bozori, ishchi kuchi(resurslar) bozori, valyuta bozorlari va fond birjalari, ilmiy-texnika kashfiyoti va innovatsion ishlanmalar bozori (intellektual salohiyat bozori).

Biroq, bozorlarning faoliyatiga qarab, ularni boshqacha shaklda ham guruhlash mumkin. Ya'ni, ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida tovarning ishlatilish o'rniga ko'ra, bozorlar quyidagi guruhlarga bo'linadi: ishlab chiqarish vositalari bozorlari, xalq iste'moli mollari bozorlari, xizmatlar bozori, uy-joy bozori va h.k. Ishlab chiqarish va xalq iste'mol mollari bozori tovarlar bozorining muhim shakli hisoblanadi. Uy-joy bozori ushbu bozorlarning turiga emas, balki alohida toifali bozorlar guruhiga kiritiladi.

Bu esa xizmatlar bozorining tovarlar bozorigan ancha farq qilishini belgilab beradi. Natijada, uning ijobiy tomonlarini ko'rsata olishga imkoniyat yaratadi. Xizmatlar bozorining tovarlar bozorigan farq qiladigan asosiy jihatlari 1-chizmada keltirilgan.

1-chizma. Xizmatlar bozori unsurlarining o'zaro mutanosibligi

Shunga muvofiq, xizmatlar bozori zamonaviy bozor iqtisodiyoti talablarga javob beradigan, turli ko'rinishdagi xizmatlarni ishlab chiqaruvchi guruhlar tomonidan amalga oshiriladigan, aholiga sotuvchi bilan xaridor o'rtasidagi iqtisodiy

munosabatlar natijasida shakllangan tizim sifatida qarash juda o'rinli bo'ladi. Bu esa xizmatlarga bo'lgan talab va ehtiyojning kattaligidan dalolat beradi.

Xizmatlar savdosini takomillashtirishda alohida faoliyat sohasi va mustaqil sub'ekt bo'lib tovarlar va xizmatlar bozori maydonga chiqadi va tijorat bozorining amal qiladigan tizimiga asoslanadi. Xizmatlar bozori rivojlanayotganligining asosiy sababi shundaki, respublikaning barcha hududlari va xorazm viloyatida yetarli shart-sharoitlarning yaratilganligi hamda ijtimoiy-iqtisodiy muhitning qulayligi hisoblanadi. Ammo, ularda yengil sanoat tovarlarini ishlab chiqarish hajmi past ahvolda qolmoqda. Shuning uchun ham, bu holatni yaxshilash bo'yicha o'zbekistonda tovarlar va xizmatlar bozoridagi tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, faoliyatdagi sub'ektlarning madaniyatini oshirish va tovarlar va xizmatlar bozori infratuzilmasini kompleks rivojlantirish amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda iqtisodiyotni yuksaltirish muammolarini hal etishda tovarlar va xizmatlar bozori alohida o'rin tutadi. Aynan, tovarlar va xizmatlar bozori, ularning samarali faoliyat ko'rsatishi, bir tomondan iste'molchilar, ya'ni aholi turmush darajasi va sifatini oshirishning muhim vositasi bo'lsa, ikkinchi tomondan ushbu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi sub'ektlarning doimiy, uzluksiz faoliyat yuritishi, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib beradi. Aholining turli-tuman tovarlarga va xizmatlarga bo'lgan hamda tobora o'sib va kengayib borayotgan ehtiyojlarini imkon qadar to'laroq qondirish mamlakatimizda izchillik bilan olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bu borada xizmatlarning o'rni va ulushini oshirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tarkibini zamonaviy yuqori texnologik turlari hisobiga tubdan o'zgartirishga erishish, qishloq aholi punktlarida xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirish, birinchi navbatda kommunal-maishiy, uy-joylarni ta'mirlash va qurish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash, xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlarning faolligini kuchaytirish uchun shart-sharoitlar yaratish, aholi o'rtasida talab yuqori bo'lgan yangi istiqbolli konsalting, bank, moliya, sug'urta, lizing va baholash xizmati kabi turlarini jadal rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasini keng rivojlantirish maqsadida mazkur sohada ishlaydigan kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abalkin L.I. Sfera uslug: novaya konsepsiya razvitiya/ M.: Ekonomika, 2009. – 55.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yildagi 5 oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Lex.u.
3. "The Handbook of Service Innovation" edited by Renu Agarwal, Adam J. Mills, and S. R. Nair. Cheltenham, UK. Edward Elgar Publishing 2008.-199
4. Shodmonov Sh. va boshqalar. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: "Moliya" 2002. - 117 b.

5. "Xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti" M.T. Jorayev. T.: "Toshkent iqtisodiyoti" nashriyoti. 2020.-96 b.
6. Usmonova V. O 'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 43-48.
7. Usmonova V., Zoirov A. BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT"NING O 'RNI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 309-312.
8. Usmonova V., Abdulhamidov A. MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 13-16.
9. Abdulhamidov A. A., Usmonova V. BANK TIZIMI VA PUL MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 11-15.
10. Шарафуллина Р., Усманова В. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 47-51.
11. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.
12. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.
13. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.
14. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
15. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 129-131.
16. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
17. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>